

Ensaio sobre o hip-hop e o k-pop na Coreia do Sul: reflexões sobre o imbricamento de gêneros e fenômenos musicais a partir da literatura

Raissa Foschiani Dias Baptista¹

Universidade Federal de Pelotas - UFPel - raissa.foschiani@gmail.com

Dr. Elder dos Santos Oliveira Junior²

Universidade Federal de Pelotas - UFPel - elderoliveira27@gmail.com

Dr. Luís Fernando Hering Coelho³

Universidade Federal de Pelotas - UFPel - heringcoelho@gmail.com

Resumo: O presente texto possui como temática central o hip-hop, o k-pop e a fluidez na definição de gênero musical e, a partir de revisão de literatura e da produção artística de AgustD, se desdobra em relação à globalização do hip-hop e à transformação do gênero musical ao chegar num novo país. Em um mundo globalizado torna-se improvável escapar de influências, sejam elas impostas ou adquiridas devido à democratização do acesso à informação, e com isso a categorização deve assumir um aspecto dinâmico, dando espaço para diversas respostas culturais que geram interesse dos ouvintes e produtores em relação aos elementos que a compõem.

Palavras-chave: K-pop. Hip-hop. Gênero musical. AgustD. Revisão de literatura.

Abstract: The central theme of this text is hip-hop, K-pop and the fluidity of musical genre definitions; drawing on a review of the literature and the artistic output of AgustD, it explores the globalisation of hip-hop and the transformation of the musical genre upon its arrival in a new country. In a globalised world, it is unlikely that one can escape influences, whether imposed or acquired due to the democratisation of access to information; consequently, categorisation must take on a dynamic aspect, allowing space for

¹ Raissa Foschiani Dias Baptista é bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq).

² Dr. Elder Oliveira é compositor, Líder do Grupo de Pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora. Professor na Universidade Federal de Pelotas.

³ Dr. Luís Coelho é musicólogo, membro do Grupo de Pesquisa Arte Sonora: Estudos dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora. Professor na Universidade Federal de Pelotas.

diverse cultural responses that generate interest among listeners and producers regarding the elements that comprise it.

Keywords: K-pop. Hip-hop. Musical Genre. AgustD. Review.

1 INTRODUÇÃO

O presente ensaio traz ao(à) leitor(a) uma breve revisão de literatura amparada pelos textos de Franco Fabbri e Marcio Giacomini Pinho (tradutor) (2017), Richard Middleton (1990), Felicia Miyakawa (2012), M.S. Song (2019), Martin Stokes (2004), Salwa El-Shawan Castelo Branco (2008) e Suzel Ana Reily (2021), tendo como temática central o gênero musical hip-hop e o fenômeno musical k-pop, por nós também tratado enquanto gênero, cuja discussão será realizada principalmente a partir da produção artística de Min Yoongi⁴, músico sul-coreano. A canção de referência será Daechwita (2020).

Amparando esse trabalho nos estudos do Grupo de Pesquisa *Arte Sonora: Estudo dos Processos Criativos, Instalativos e em Paisagem Sonora*⁵, debruçamo-nos sobre a contextualização histórica da arte, dos processos criativos, da música e da paisagem sonora, enfatizando as transversalidades entre os campos da arte, música, psicologia, pedagogia, comunicação e educação. Recorrentemente, investigamos temas que compõem os estudos contemporâneos da paisagem sonora, que integram ou influenciam a escuta e o meio. Por este caminho é que transitamos neste ensaio.

Cabe destacar que o grupo de pesquisa Arte Sonora realiza encontros periódicos em formato remoto, acolhendo pesquisadores, bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-CNPq) e estudantes de diferentes universidades do Brasil e do mundo, nos quais são apresentados estudos e analisados textos e pesquisas que contribuem para a atualização

⁴ Cujo nome artístico é AgustD, ou Suga. Compõe o boy group de k-pop chamado BTS.

⁵ Vide: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/1716094227132348>.

de conhecimentos sobre os diferentes tópicos, abordados tanto de forma individual quanto coletiva. Este trabalho integrou o cronograma⁶ de estudos do grupo de pesquisa no ano de 2026.

Neste texto refletimos sobre a globalização do hip-hop — gênero musical que se transforma por onde transita. O que dizemos: o hip-hop brasileiro é, com certeza, diferente do hip-hop americano, bem como do hip-hop coreano. De todo modo, as principais características do gênero se mantêm amplamente estáveis. Inicialmente associado à cultura afro-americana, o hip-hop também é sobre senso de comunidade, igualdade, manifestação política e contracultura. Ao chegar num novo país, integra-se com a cultura presente; no caso da Coreia, integrou-se com o pop sul-coreano, o conhecido fenômeno k-pop.

Surge a pergunta que motiva esse estudo: *quais são os elementos do hip-hop que integram a produção de AgustD, especificamente na composição Daechwita (2020), e o quão relevante é a definição de gênero nas produções contemporâneas?*

Com base nos textos anteriormente mencionados, desenvolve-se a seguir uma breve revisão da literatura, contemplando os seguintes tópicos: a) definição de gênero musical, b) hip-hop e os encontros com o k-pop; c) produção e autenticidade no K-Pop; d) música popular e a inovação econômica.

2 ESTUDO DA LITERATURA: INTRODUÇÃO AO PROBLEMA DA CATEGORIZAÇÃO DOS GÊNEROS MUSICAIS

Abrindo a problemática de gênero, nos amparamos no artigo “A Theory of Musical Genres: Two Applications” de Franco Fabbri, apresentado pela primeira vez em 1981 na Primeira Conferência Internacional em Pesquisas de Música Popular (First International Conference on Popular Music Research) da IASPM (International Association for the Study of Popular Music), e publicado originalmente em 1982 em *Popular Music Perspectives*, nome dado aos anais do evento.

⁶ Vide: <https://wp.ufpel.edu.br/artesonora/cronogramascompletos/>

Utilizamos a tradução “Uma teoria dos gêneros musicais: duas aplicações” feita por Marcio Giacomini Pinho publicada na Revista Vórtex, Curitiba, em 2017.

Fabbri e Pinho (2017) já em seus primeiros parágrafos apresenta a definição de “gênero musical”:

Um gênero musical é "um conjunto de eventos musicais (reais ou possíveis) cujo curso é governado por um conjunto definido de regras aceitas socialmente". [...] Acerca de "evento musical", a definição de "música" dada pelo semiólogo italiano Stefani (1976) pode ser considerada válida: "qualquer tipo de atividade realizada acerca de qualquer tipo de evento envolvendo som". (Fabbri, 1982, p.02, tradução de Giacomini Pinho, 2017).

Entretanto, tal definição permanece controversa por conta da sua amplitude conceitual, e a solução passa a ser definições pessoais para decidir se um conjunto de eventos musicais é gênero ou sistema.

Pensando nisso, Fabbri elaborou um mapeamento de vários tipos de regras que se combinam para formar a definição de um gênero: a) regras formais e técnicas: num nível composicional, forma que não é suficiente para definir gênero, “convenções omitidas e códigos governando esses aspectos musicais de maneira tão bem enraizada que parecem banais, mas que mostram sua importância quando comparados a outras culturas musicais ou quando eles são questionados pelo desenvolvimento histórico, ou ainda, como nesse caso, quando alguém tenta encontrar suas nuances”; b) regras semióticas: texto musical, estratégia narrativa, funções comunicativas, como a metalinguística; c) regras de comportamento: reações de músicos e plateia, o quanto a “sinceridade” de um performer importa; d) regras sociais e ideológicas: informações sociológicas se tornam parte do conjunto de regras de um gênero; e) regras econômicas e jurídicas: hierarquias ideológicas e hierarquias formadas pelo poder da codificação, regras frequentemente sujeitas a ocultamento ideológico.

Deste modo, vê-se que a definição de Fabbri é ampla, englobando no conceito de gênero musical muitos outros fatores além do texto sonoro-musical “em si”. Ao incorporar regras de natureza cultural e social para a definição de gênero, o autor deixa aberta a possibilidade de uma compreensão dinâmica desta definição, que possa contemplar a mudança e a mistura.

Refletindo num outro horizonte, ao trabalhar sobre a definição de música popular, Richard Middleton (1990) apresenta ideias que podem ser bastante inspiradoras para pensar a natureza dinâmica dos gêneros musicais. Para este autor, tipos musicais estão sempre tensionados em campos marcados por dinâmicas culturais, sociais e históricas; isto coloca a instabilidade e a mudança como fatores que não são meramente supervenientes aos - no nosso caso - gêneros musicais, mas, ao contrário, fazem parte de sua definição. Este campo dinâmico é categorizado por Middleton como *campo musical total*⁷ e é apenas dentro dele, e consideradas suas dinâmicas históricas e estruturais, que um gênero pode ser definido. Nas palavras do autor:

‘Música popular’ (ou qualquer uma) pode ser adequadamente vista apenas no interior do contexto do *campo musical total*, dentro do qual ela é uma tendência ativa; e este campo, junto com suas relações internas, nunca está parado - ele está sempre *em movimento*⁸ (Middleton, 1990, p.7, tradução dos autores).

Com isto, acionamos aqui uma perspectiva adequada à compreensão dos gêneros envolvidos neste estudo, permeados por grandes deslocamentos contextuais e processos de contatos e influências. A seguir, abordaremos sobre o hip-hop, seus elementos chave e desdobramentos a partir do texto de Felicia Miyakawa.

2.1 Reflexões sobre o gênero Hip-hop a partir do texto de Felicia Miyakawa (2012)

Nessa seção do texto tratamos sobre o verbete Hip-hop encontrado no dicionário Grove de Música, escrito pela autora Felicia Miyakawa. O texto foi disponibilizado online em julho de 2012, trazendo aspectos como raízes, elementos, globalização e o hip-hop dentro das universidades, assuntos de relevância para o gênero. Cabe salientar que trataremos do gênero hip-hop, pois há forte influência na produção das músicas de AgustD.

⁷ *Whole musical field*, no original.

⁸ ‘Popular music’ (or whatever) can only be properly viewed within the context of the *whole musical field*, within which it is an active tendency; and this field, together with its internal relationships, is never still – it is always *in movement*.

Felicia Miyakawa (2012) diz que hip-hop é

Um termo coletivo para formas de arte urbana que surgiram na década de 1970, começando na cidade de Nova York. Inicialmente, o termo era aplicado às manifestações artísticas do *b-boying/b-girling* (o que pessoas de fora da cultura passaram a reconhecer como *breakdancing*), da escrita de grafite, do *MC-ing* e do *DJ-ing*. Porém, à medida que se tornou um fenômeno global, o hip-hop passou a abranger também moda, linguagem e estilo de vida (Miyakawa, 2012, tradução dos autores)⁹.

Ao longo do texto de Miyakawa (2012) há uma trajetória, onde a autora apresenta as raízes do hip-hop, os elementos que compõem a cultura, a globalização e o gênero no âmbito acadêmico. “Nesse contexto, os jovens locais transformaram a negligência em inúmeras formas criativas de expressar sua frustração, alegria, energia, raiva, autonomia e solidariedade” (Miyakawa, 2012). Importante destacar que o hip-hop ganhou proporções nos Estados Unidos e a cultura se disseminou, catalisando iniciativas noutros países, o que fomenta a discussão dessa produção, amparada pela música de AgustD, Daechwita (2020)¹⁰, calcando na singularidade da produção sul-coreana.

Justificamos a potência da temática, por ser uma forma individual e coletiva de expressão, onde os elementos principais que compõem o gênero são o *DJ-ing*, onde manipulam-se toca-discos na criação de *beats* (*i.e.* acompanhamentos), *MC-ing*, da criação de rimas sobre um ritmo contínuo, e na mistura da música com a dança e outras linguagens, que é o caso do *breakdancing* e do grafite, que são, segundo Miyakawa (2012), os elementos originais do hip-hop. Elementos esses que estão presentes como cultura ou estética em todo lugar onde o hip-hop criou novas raízes com a globalização. Vale notar que o aspecto mais diretamente musical da cultura hip-hop, que engloba o *DJ-ing* e o *MC-ing*, recebe geralmente a designação de *rap*. Segundo Teperman (2015, p. 20), “Rap costuma designar apenas a música, enquanto hip-hop se tornou o termo mais

⁹ “A collective term for urban art forms that emerged in the 1970s beginning in New York City. Initially the term was applied to the artistic outlets of *b-boying/b-girling* (what cultural outsiders recognized as *breakdancing*), *graffiti writing*, *MC-ing*, and *DJ-ing*, but as it has grown into a global phenomenon, hip hop has come to embrace *fashion, language, and lifestyle*” (Miyakawa, 2020).

¹⁰ Disponível para a escuta no YouTube em <https://youtu.be/qGjAWJ2zWWI?si=rFY0-kGzZsyZEtFO>

geral, que engloba também dança, moda, grafite, estilo de vida e atuação política - muitas vezes se fala em ‘movimento hip-hop’.

A autora explicita como “[...] organizações construídas com base nos ideais e na estética do hip hop continuam a se enraizar em todo o mundo, mesmo com a indústria da música hip hop continuando a prosperar no mercado da música popular” (Miyakawa, 2012). Com a globalização, o hip-hop se desdobra em novas versões de si mesmo, e também se torna base para criações de novos gêneros, como o “O reggaeton, que combina elementos do rap e do reggae, representando mais um elo na longa conversa musical entre Porto Rico, Jamaica e Estados Unidos” (Miyakawa, 2012).

Desdobramentos do hip-hop estadunidense se veem na Coreia do Sul, e é sobre isso que se irá discorrer a seguir: trataremos de autenticidade da produção sul coreana e globalização, amparados pelos capítulos de livro de Myoung-Sun Song (2019), especificamente “Idol Rapper: K-Pop e a produção da autenticidade”¹¹, “Todos nós fizemos história: a globalização do hip-hop coreano”¹² e “Feito na Coreia: autenticidade no hip-hop coreano”¹³.

2.2 K-pop, hip-hop, autenticidade e globalização da produção sul coreana a partir de M.S. SONG (2019)

Para a construção desta seção, utilizamos como principal referencial teórico os capítulos “Idol Rapper: K-Pop and the Production of Authenticity” (Idol Rapper: K-Pop e a Produção da Autenticidade), “We All Made History: Globalizing Hanguk Hip Hop” (Todos Nós Fizemos História: A Globalização do Hip Hop Coreano) e “Made in Korea: Authenticity in Hanguk Hip Hop” (Fabricado na Coreia do Sul: A Autenticidade no Hip Hop Coreano) da obra Hanguk Hip Hop: Global Rap in South Korea, de autoria de Myoung-Sun Song, publicada pela editora Palgrave Macmillan em 2019. A obra, cuja tradução do título corresponde a “Hip-Hop da Coreia do Sul: Rap Global na Coreia do Sul”,

¹¹ Idol Rapper: K-Pop and the Production of Authenticity.

¹² We All Made History: Globalizing Hanguk Hip Hop.

¹³ Made in Korea: Authenticity in Hanguk Hip Hop.

fundamenta as discussões acerca da autenticidade, da globalização e das dinâmicas culturais que atravessam o cenário do hip hop sul-coreano.

No capítulo de abertura do livro, a autora discorre sobre o processo de criação de autenticidade pelo qual o hip-hop sul-coreano passou:

Eu vejo o hip-hop Hanguk não como um nome próprio ligado a um conjunto específico de sons, estética ou sensibilidade, mas mais como um agrupamento informal de música hip hop feita por artistas na Coreia, usando principalmente a língua coreana. (M.S. Song, 2019, p. 05, tradução dos autores)¹⁴

Segundo a autora, o nascimento e o desenvolvimento do hip-hop coreano estiveram diretamente associados ao acesso a suportes físicos de música, como fitas cassete e CDs provenientes dos Estados Unidos. Esse fluxo material foi acompanhado pela circulação de pessoas entre os dois países, favorecendo a troca cultural e a formação de comunidades de ouvintes do hip-hop na Coreia.

A autora argumenta também que quando a cultura do hip hop — *DJ, b-boying/b-girling, grafite e rap* — chegou à Coreia do Sul, no leste asiático, as ideologias e culturas incorporadas ao hip-hop americano foram reorganizadas na língua e no contexto sociocultural coreano. Assim, o movimento passou a ser reinterpretado e moldado pelas especificidades do novo cenário local. M.S. Song (2019) examina noções de autenticidade manifestadas no K-pop, principalmente na comparação possível com o hip-hop. A autora explica o termo K-pop e como ele integra a indústria e a produção disseminada mundialmente.¹⁵

Ao citar o etnomusicólogo britânico Martin Stokes (2004), a autora recorre à afirmação de que “cada elemento do estilo hibridizado é, em si mesmo, um híbrido, uma bricolagem de

¹⁴ “I look at Hanguk hip hop, not as a proper noun that is tied to one particular set of sound, aesthetic, or sensibility, but more so as a loose grouping of hip hop music made by artists in Korea, primarily using the Korean language.” (M.S. Song, 2019)

¹⁵ Cabe salientar que o k-pop nasce de uma estratégia de *soft power* criada nos anos 1990 criada pelo próprio governo sul-coreano como uma estratégia para a saída da crise econômica.

encontros, assimilações e misturas anteriores” (Stokes, 2004 apud M.S. Song, 2019, p. 111, tradução dos autores) como fundamento teórico para discutir a autenticidade do hip-hop coreano. Nessa perspectiva, o gênero é compreendido como uma expressão que ultrapassa a simples reprodução do modelo estadunidense, configurando-se como resultado de processos contínuos de hibridização cultural. Mas além disso, essa ideia também permite compreender a relação simbiótica estabelecida entre o pop sul-coreano e o hip-hop local. Ou seja, Song (2019) também coloca em discussão os gêneros “(...) k-pop e hip-hop lado a lado como mundos musicais aparentemente distintos, mas coexistentes e interdependentes” (M-S. Song, 2019, p. 122, tradução dos autores). Notamos que, deste ponto de vista, a noção de autenticidade se daria num plano ideológico, sendo incapaz de abarcar analiticamente as dinâmicas processuais da conformação do gênero musical.

Na Coreia do Sul existe a noção de que o gênero K-pop entra em conflito com o hip-hop em muitos níveis, incluindo masculinidade, liberdade criativa e controle corporativo. É mais que um conflito de gênero musical: é sobre as ideias culturais entrarem em choque. A partir da autora, complementamos que “É impossível afirmar que a cena do hip-hop coreano existe em mundos completamente separados ou em choque com o K-pop” (M.-S. Song, 2019, p. 128, tradução dos autores).

Em um debate sobre o assunto em novembro de 2013, Min Yoongi fala sobre sua pretensão ao se apresentar como um “idol rapper”¹⁶ quando não concorda com algumas noções da cultura k-pop e inicialmente veio de um contexto do hip-hop underground:

Para mim, eu queria que muitas pessoas ouvissem minha voz e minha música. Essa foi uma das razões pelas quais me tornei um idol. Se eu disser isso, você pode ficar ofendido, mas eu queria ser a ponte entre o underground e o mainstream (Min Yoongi, 2013, tradução dos autores).¹⁷

¹⁶ “Idol rapper” é usado para se referir aos membros de grupos idols que fazem rap. A mídia usa esse termo para destacar a posição de um membro dentro do grupo. (M.S. Song, 2019)

¹⁷ “For me, I wanted many people to hear my voice and my music. That was one of the reasons I became an idol. If I say this, you might be offended, but I wanted to be the connecting bridge [gagyo] between the underground and mainstream scene.” (M.S. Song, 2019 apud Min Yoongi, 2013, p.122)

Na canção “AgustD” (2016)¹⁸, Min Yoongi diz que “a categoria K-Pop é muito pequena para me servir”, referindo-se à discussão de que os rappers de k-pop não são realmente do hip-hop. Essa frase está diretamente relacionada com a noção de uma “bricolagem de encontros”, termo utilizado por Martin Stokes (2004). A produção de Min Yoongi, tanto solo quanto em seu grupo de k-pop Bangtan Sonyeondan, BTS, é uma combinação de elementos do hip-hop estadunidense, do hip-hop sul-coreano, do pop global e do pop sul-coreano. Nessa perspectiva, torna-se impossível limitar uma obra em um único contexto quando inseridos em uma sociedade e em um mundo globalizado.

Song apresenta o k-pop como música popular coreana, que pode incluir vários gêneros musicais consumidos pelos coreanos, como trot, dance, rock, balada, R&B e hip-hop. Entretanto, tanto os amantes (ou apreciadores) do gênero quanto os acadêmicos que publicam sobre o gênero contestariam a ideia de que o k-pop é amplamente entendido e aceito como música de *idol groups*¹⁹. Ou seja, o gênero k-pop deixaria de ser entendido exclusivamente como um gênero puramente comercial, mas sim, como uma resposta cultural aos atravessamentos e ao imbricamento de gêneros.

À medida que o K-pop é produzido, distribuído e consumido em nível global, sua importância histórica, sociocultural e econômica torna-se cada vez mais relevante para a compreensão da Coreia como um todo. Como entretenimento, o K-pop se expande para áreas mais amplas da mídia, incluindo televisão, cinema e publicidade. Como os produtos culturais não podem ser separados da história, qualquer discussão sobre o K-pop está intrinsecamente ligada à Hallyu²⁰ (M.S. Song, 2019, p 125, tradução dos autores).²¹

¹⁸ Tradução disponível em <https://www.tumblr.com/bts-trans/150967718490/lyrics-agust-d-by-agust-d?source=share>

¹⁹ “Idol groups” se refere aos grupos femininos e masculinos formados pela figura do idol: um artista performer multifacetado que é parte da indústria musical mainstream. O idol canta, dança, atua, faz rap e é bonito de acordo com os padrões coreanos.

²⁰ “Não é possível falar sobre K-pop sem entender o que é a Onda Coreana ou Hallyu. Hallyu é um termo criado por jornalistas de Pequim no final dos anos 90 para descrever a popularidade sem precedentes da

cultura popular coreana na Ásia. Enquanto a primeira onda da Hallyu se concentrou nas novelas coreanas, a chamada segunda onda é atribuída principalmente ao surgimento do K-pop.” (M.S. Song, 2019)

²¹ “As K-pop becomes produced, circulated, and consumed on a global level, its historical, sociocultural, and economic significance becomes increasingly important in understanding Korea as a whole. As entertainment, K-pop expands to

AgustD em seu trabalho demonstra com maestria que em um mundo globalizado, a cultura é um fenômeno translocal, estendendo redes de comunicação que ultrapassam fronteiras políticas e geográficas (Hannerz, 1997), sendo o imbricamento de gêneros musicais inevitável, e é isso que trataremos a seguir a partir da música Daechwita (2020).

3 SOBRE A MÚSICA DAECHWITA (2020)

Na música Daechwita²², de 2020, AgustD utiliza de referências socioculturais e históricas da Coreia do Sul e mescla com elementos originais do hip-hop. A música se inicia com um *sample*²³ de Daechwita, um gênero musical tradicional militar coreano, de tradução literal “grande sopro e batida” (The Korea Herald, 2020), composto para instrumentos de sopro e percussão. A letra da canção segue com outras diversas referências à história da Coreia e suas dinastias. A princípio essas informações suscitam a pergunta “o que isso tem a ver com o hip-hop?”, e a resposta é variada.

O elemento mais óbvio presente é o *MC-ing*: criação de rimas sobre um ritmo contínuo; mas a “bricolagem²⁴ de encontros” de Stokes (2004) é a base de tudo, afinal, um gênero que tematiza senso de comunidade, igualdade, manifestação política e contracultura, como apresentado na introdução, precisa se adaptar à realidade do país em que ele se incorpora, junto de sua cultura, sociedade e língua (M-S. Song, 2019). Além disso, o *sample* é o elemento primordial do *DJ-ing*, elemento primordial do hip-hop que recorre à manipulação de toca-discos, acontecimento que nas músicas de AgustD não se limita à canção Daechwita (2020). E apesar de se distanciar do berço do hip-hop, Nova Iorque, e do contexto de crise pós direitos civis nos Estados

larger areas of media including television, film, and advertisement. Because cultural products cannot be displaced from history, any discussion of K-pop is intrinsically tied to Hallyu” (M.S. Song, 2019)

²² Tradução disponível em <https://www.tumblr.com/bts-trans/618828670958731264/koreng-lyrics-daechwita-%EB%8C%80%EC%B7%A8%ED%83%80-by-agust-d?source=share>

²³ Definição pelo Dicionário Cambridge “gravar partes de uma música que já existe e usar essa gravação para criar uma nova música”

²⁴ Termo entendido por nós enquanto imbricamento.

Unidos, a música ainda possui os elementos que configuram o gênero: tanto técnicos quanto sociais, porém reelaborados de acordo com a cultura sul-coreana.

Para além do sample inicial, a letra da peça possui diversas menções a fatos históricos coreanos usados como figura de linguagem, como no trecho “Nascido escravo e agora esse punk é um rei, um tigre enlouquecido, o flow de Gwanghae” (AgustD, 2020) que refere-se ao príncipe Gwanghae, o 15º rei da dinastia Joseon, que reinou entre 1608 e 1623. Filho de uma amante, Gwanghae não era o herdeiro legítimo do trono, mas ao provar ser um exímio líder se tornou príncipe herdeiro²⁵. Através dessa comparação, AgustD fala sobre sua trajetória e engrandece sua história e a de seu país, já que o grupo de que ele faz parte, o BTS, é uma grande representação do rompimento da cultura dominante e se destacou no mundo todo trazendo um impacto econômico enorme na Coreia do Sul, segundo a revista Exame (2026), contribuindo com cerca de 5 bilhões de dólares anualmente para o PIB do país, o que representa aproximadamente 0,3% a 0,5% da economia nacional, quando em 2013 eles começaram em uma empresa falida e vistos como fadados ao fracasso.

Mais que uma história de superação, eles cultivam em nível nacional o senso de comunidade e orgulho, romperam com a hegemonia da indústria musical estadunidense e, assim como com o hip-hop ao longo das décadas, o “estilo coreano de se fazer música” vem se tornando algo a ser replicado e estudado mundialmente, e principalmente por causa de AgustD e seu grupo que pavimentaram o caminho.

É para este tipo de fenômeno que Middleton aponta ao propor a noção do campo musical total: sobre considerar as dinâmicas históricas e estruturais, para que assim um gênero possa ser definido. Também é importante destacar que a música “Daechwita” possui características do mapeamento de regras de definição de gênero criadas por Fabbri, como, por exemplo, as regras semióticas, através do texto musical e da estratégia narrativa por meio de rimas, flow, samples, lirismo confessional e performance vocal “falada”, e as regras sociais e ideológicas, com temáticas

²⁵https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Gwanghaegun_of_Joseon#:~:text=Gwanghaegun%2C%20or%20Prince%20Gwanghae%2C%20was,Seonjo%20appointed%20him%20Crown%20Prince.

ligadas ao contexto sociocultural coreano mas com a essência do hip-hop de jovens transformando seus sentimentos em um veículo de confissão e crítica social.

4 DISCUSSÃO

As definições sobre o k-pop e como ele se configura nos diferentes meios pelos quais transita têm sido estudados em diferentes universidades do mundo, isso se reflete no aumento da publicação de volumes editados e monografias sobre k-pop nos últimos anos, que tem proporcionado pesquisas perspicazes e discussões multifacetadas sobre o tema (M.-S. Song, 2019). Levando a análise a uma linha ainda mais tênue, a reflexão sobre o que define o que é k-pop e, o que poderíamos chamar de k-hip-hop, torna-se nebulosa. Afinal onde acaba o hip-hop e onde começa o pop global ou o desenvolvimento de determinado gênero numa localidade/comunidade? Onde acaba a contracultura e onde se mistura com a música comercial que, em teoria, não possui intenção nenhuma de ser política? Essa discussão não é exclusiva para o k-pop e hip-hop. O reggaeton, como já mencionado, e até mesmo a bossa nova, que é considerada por muitos como uma fusão de samba com jazz, passam pela mesma discussão de gênero e validade de categorização. Conceituar gênero musical neste cenário exige, por um lado, uma amplitude como a encontrada nas definições de Fabbri (op. cit.) e, por outro, uma perspectiva que entenda o gênero musical como sendo ele mesmo uma arena de disputas, uma tendência ativa dentro de um *campo musical total* que é dinâmico em seus aspectos históricos e estruturais (Middleton, op. cit.).

A Coréia do Sul, marcada por especificidades históricas, socioculturais e crenças próprias, desenvolveu formas particulares de autenticidade na produção de hip-hop e da música pop. Neste contexto, os processos de bricolagem cultural possibilitam a articulação de encontros que, entre diferentes linguagens, resultam na constituição de novas formas de expressão. Essas linguagens alcançaram ampla projeção internacional, consolidando-se como importantes ativos econômicos, com impacto significativo na indústria cultural e na economia sul-coreana. Assim, as fronteiras rígidas de definição de gênero tornam-se menos relevantes diante da capacidade dessas expressões de produzir influência cultural, circulação transnacional e valor econômico.

Em seu artigo “O musicar local e a produção musical da localidade” de 2021, Suzel Ana Reily apresenta o conceito de “históricos ocultos” (Jorritsma, 2016) para explicar que cada conjunto musical “revela uma complexa rede de encontros, tensões e hibridismos” (Reily, 2021). Isso é algo que acontece em qualquer gênero e qualquer lugar, e a Coreia não é exceção, seja no hip-hop ou no pop que é atravessado por diferentes contextos estrangeiros, e incorpora a música, estética e contexto sociocultural coreanos, configurando um novo gênero. Mais uma vez, a fluidez do gênero se confirma como consequência da globalização.

Fica cada vez mais nítido que o que realmente interessa para quem ouve e quem produz é justamente a produção e os elementos que a compõem, residindo aí os critérios para sua categorização. O imbricamento e incorporação de gêneros são apenas o processo natural de uma sociedade que segue em produção de novas linguagens, ou reinterpretação delas, vivendo num mundo globalizado onde a lógica do streaming ainda é um formato em descoberta de potenciais.

Em seu texto “A categorização da música em Portugal: política, discursos, performance e investigação”, Salwa El-Shawan Castelo-Branco inicia afirmando que “As categorias musicais são construções simbólicas ideologicamente sustentadas, e seus significados dependem de processo interpretativo” (Castelo Branco, 2008). Para além de sintetizar nosso entendimento sobre a categorização musical em gêneros, também é possível compreender que a definição rígida de gênero é importante pauta para contínua discussão, principalmente para potencializar diferentes posicionamentos sobre a produção artística do nosso tempo. Desse modo, percebemos que misturas são inevitáveis, deslocam tal rigidez e fazem parte do processo de incorporação de determinada manifestação artística e cultural.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este ensaio abrimos uma oportunidade para pensarmos como nos posicionamos a partir do que nos é entregue no *mainstream*²⁶. Em nosso tempo, o advento da tecnologia, da internet e de seus meios tornam improvável escapar de influências, sejam aquelas impostas pelo

²⁶ Segundo o Dicionário Cambridge, é a tendência dominante, cultura/mídia predominante.

algoritmo ou a que se tem acesso pela facilidade de informações disponíveis. É preciso evidenciar que nos últimos 20 anos a sociedade passou por mudanças substanciais em relação a como são produzidos e consumidos música e informação e como acontece a manifestação de pensamentos, gostos e cultura.

O trabalho de AgustD aqui apreciado evidencia a resposta cultural de transformação que os gêneros musicais passam ao sair da comunidade onde foram criados, e o processo de se tornarem um produto do mundo sem fronteiras. A obra do artista possui elementos principais e originais do hip-hop, bem como influências do k-pop que também foi influenciado pelo pop estrangeiro e por outros gêneros musicais coreanos. Entendemos que o imbricamento de gêneros é apenas o movimento natural da produção de arte, que é intensificada com integração global.

É de interesse desse coletivo, enquanto sequência dessa pesquisa, continuar verificando de quais formas os gêneros e fenômenos musicais mundiais perpassam a produção artística de outros artistas e, nesse sentido, produzindo outros encontros, saberes, estéticas e sujeitos. Ou seja, para nós é senso comum o incessante imbricamento e a diluição das fronteiras dentre gêneros e estéticas musicais. Daqui em diante, buscaremos encontrar formas para discutirmos como os processos criativos musicais são atravessados pelos fenômenos mundiais e pela ideia de gênero musical, localmente, a nível de graduação e, quem sabe, a nível de pós-graduação.

5 REFERÊNCIAS

CASTELO-BRANCO, Salwa El-shawan. **A categorização da música em Portugal**: política, discursos, performance e investigação. *Etno-folk: Revista Galega de Ethomusicoloxia*, p. 13, 2008. Disponível em: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=pt-PT&user=806-fJYAAAAJ&citation_for_view=806-fJYAAAAJ:u-x6o8ySG0sC . Acesso em 19 maio. 2026.

EXAME. **A máquina bilionária do BTS**: como o K-pop virou negócio global. Exame, São Paulo, Brasil, 21 de março de 2026, Pop, Disponível em: <https://exame.com/pop/a-maquina-bilionaria-do-bts-como-o-k-pop-virou-negocio-global/> Acesso em 24 mar. 2026.

BAPTISTA, Raíssa F. D.; OLIVEIRA, Elder; COELHO, Luís Fernando H.. Ensaio sobre o hip-hop e o k-pop na Coreia do Sul: reflexões sobre o imbricamento de gêneros e fenômenos musicais a partir da literatura. *Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som*. Pelotas, RS, V.3 - n.1, 2026, p. 42-58.

DOI: 10.5281/zenodo.20586221

FABBRI, Franco; PINHO, Marcio Giacomini. **Uma teoria dos gêneros musicais**: duas aplicações. Revista Vórtex, [S. l.], v. 5, n. 3, p. 1–31, 2017. DOI: 10.33871/23179937.2017.5.3.2161. Disponível em: <https://periodicos.unespar.edu.br/vortex/article/view/2161>. Acesso em: 24 mar. 2026.

HANNERZ, Ulf. **Fluxos, fronteiras, híbridos**: palavras-chave da antropologia transnacional. Mana 3(1), p. 7-39, 1997. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/mana/a/bsg6bwchcBbqfnpW6GYvnPg/?format=html&lang=pt>. Acesso em 03 abr. 2026.

MIDDLETON, Richard. **Studying Popular Music**. Milton Keynes: Open University Press, 1990.

MIYAKAWA, Felicia. **Hip hop**. Grove Music Online, Oxford University Press. 2020. Disponível em: <https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-1002224578>. Acesso 27 nov. 2025.

REILY, Suzel Ana. **O musicar local e a produção musical da localidade**. GIS - Gesto, Imagem e Som - Revista de Antropologia, São Paulo, Brasil, v. 6, n. 1, p. e-185341, 2021. DOI: 10.11606/issn.2525-3123.gis.2021.185341. Disponível em: <https://revistas.usp.br/gis/article/view/185341> . Acesso em: 21 maio. 2026.

SONG, M.S. *Made in Korea: Authenticity in Hanguk Hip Hop*. In: SONG, M.S Hanguk Hip Hop. East Asian Popular Culture. Palgrave Macmillan, Cham, 2019. p 29–61. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15697-8_2 .

SONG, M.S. **Idol Rapper**: K-Pop and the Production of Authenticity. In: SONG, M.S Hanguk Hip Hop. East Asian Popular Culture. Palgrave Macmillan, Cham, 2019. p 121–144. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15697-8_5 .

SONG, M.S. (2019). **We All Made History**: Globalizing Hanguk Hip Hop. In: SONG, M.S Hanguk Hip Hop. East Asian Popular Culture. Palgrave Macmillan, Cham, 2019. p 171–174 https://doi.org/10.1007/978-3-030-15697-8_7 .

TEPERMAN, Ricardo. **Se liga no som**: as transformações do RAP no Brasil. São Paulo: Claro Enigma, 2015.

BAPTISTA, Raíssa F. D.; OLIVEIRA, Elder; COELHO, Luís Fernando H.. Ensaio sobre o hip-hop e o k-pop na Coreia do Sul: reflexões sobre o imbricamento de gêneros e fenômenos musicais a partir da literatura. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som. Pelotas, RS, V.3 - n.1, 2026, p. 42-58.

DOI: 10.5281/zenodo.20586221

THE KOREA HERALD. **Daechwita**: When traditional music meets K-pop. The Korea Herald Seul, Coreia do Sul, 8 de junho de 2020, K-Pop, Disponível em: <https://www.koreaherald.com/article/2330181> . Acesso em: 20 maio. 2026.

BAPTISTA, Raíssa F. D.; OLIVEIRA, Elder; COELHO, Luís Fernando H.. Ensaio sobre o hip-hop e o k-pop na Coreia do Sul: reflexões sobre o imbricamento de gêneros e fenômenos musicais a partir da literatura. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som. Pelotas, RS, V.3 - n.1, 2026, p. 42-58.